

4. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre de la persona que realiza la lectura:

Este relato pertenece a un profesor ya retirado, que no tuvo que afrontar un concurso de ingreso, sino que para las fechas indicadas no pasó por ese proceso que no estaba reglamentado. Profesor Rural, normalista que además hizo muchas cosas más.

Les recomendamos señalar las líneas que generan las reflexiones con azul, escribirlas su reflexión en la columna de la derecha, que serán ampliadas en el grupo focal. Tener en cuenta las recomendaciones de WhatsApp.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1	Al hacer este relato espero que las expectativas sean las mejores. Tuve	13-126: El relato en si mismo me parece novedoso porque otros docentes no han profundizado en las materias que vieron o los conocimientos y habilidades que aprendieron a lo largo de su carrera, y cuando hacen referencia a sus experiencias, sea para relatar hechos positivos o negativos, no mencionan a los profesores involucrados en su formación profesional ni el modo como los evaluaron, la profesora Adriana nos contó un poco sobre sus prácticas y los profesionales de otras áreas con los que se topo y el profesor Félix habló sobre sus dificultades para estudiar porque necesitaba una universidad que diera clases en la noche, pero por primera vez el profesor Josué relata un paso a paso, donde denota orgullo. En fases como "verdaderamente se hacia lo que es la esencia del docente" o "esa era la forma de sacar buenos maestros" y la manera como explica la minuciosa preparación de la clase y de los materiales para la clase, me da la impresión de que su opinión sobre los docentes que se gradúan hoy en día no es la mejor,
2	en cuenta mi historia personal, laboral, las responsabilidades que he	
3	tenido, algunos logros, habilidades adquiridas y parte de mi desarrollo	
4	profesional.	
5		
6	Josué, edad 67 años, lugar de nacimiento Pasca, Cundinamarca, Vereda	
7	Boca de Monte. Inicié mis estudios de primaria en el año 1964 en las	
8	Escuelas Urbanas de Pasca. La secundaria fue en la normal superior de	
9	Pasca, terminando mis estudios de bachiller normalista en el año 1976.	
10	Para ese entonces el título otorgado por la Normal superior de Pasca es	
11	Normalista.	
12		
13	Cuando hice mi Normal había poquitos hombres en ese tiempo que	
14	siguieran con la Normal. La Normal fue un centro educativo de la cual	
15	todas las poblaciones de Cundinamarca se beneficiaban, de ese tipo de	
16	formación, porque eran muy contadas las normales que había. La Normal	
17	de Pasca era fuerte en su formación, aquí la mayor parte de estudiantes	
18	para ese entonces, el año 58 hasta el 66, durante la formación como	
19	Normal, era fuerte. Había competencia, y se competía contra San	
20	Bernardo, difícil; con Icononzo, difícil; con Bogotá, difícil y la Normal de	
21	Pasca era la que llevaba la batuta.	
22		
23	Al comienzo era muy, muy exigente, porque verdaderamente se hacía lo	
24	que es la esencia del docente, el paso a paso, y resulta que ese paso a	
25	paso era liderado primero por una maestra consejera, que era la que	
26	recibía al maestro practicante; al haber sido formado académicamente en	
27	su Normal, y ¿Cuál era la formación? Psicología Educativa, Filosofía	
28	Educativa, Fundamentos de la Educación que está basada en la teoría,	
29	Sociología, y la parte de formación artística, entonces estaban los	
30	proyectos de elaboración de carteleras, elaboración de materiales para	
31	poder dictar las clases; era una formación muy, muy exigente.	
32		
33	Y el estudiante que llegaba hasta grado, tenía un tiempo que se llamaba	
34	cuarto (como decir hoy noveno) ahí paraba como la parte de bachillerato.	
35	Comenzaba el quinto de bachillerato y el sexto de bachillerato, divididos	
36	en trimestres, se dividían los estudios por trimestres, y en primer trimestre,	
37	(en grado quinto de bachillerato, hoy décimo), se veían una serie de	
38	materias de formación. Si pasaba ese trimestre tenía derecho a empezar	
39	al segundo trimestre. Si no pasaba, si lo reprobaron en ese primer	
40	trimestre, tenía que esperarse al siguiente año para repetir el trimestre y	
41	continuar el segundo trimestre al tiempo con el otro grupo, o sea, a la mitad	
42	de año entrante.	
43		

<p>44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101</p>	<p>Entonces, eran cuatro trimestres. El primer trimestre de quinto de bachillerato, segundo trimestre del quinto bachillerato, primer trimestre del grado sexto bachillerato (grado once hoy) y el último trimestre.</p> <p>¿Qué pasaba? Los tres primeros trimestres de formación académica y profesional del docente estaban enlazados con todas las áreas fundamentales: filosofía, psicología, fundamentos de la educación, física, química, matemáticas. No se veía nada de trigonometría, no se veía nada de cálculo en las Normales, se veía dentro de las mismas matemáticas, pero era una muy superficial. Eso lo veía en los tres primeros trimestres. En el cuarto y último trimestre de grado sexto o grado once actualmente, comenzaba la formación final del docente y esa formación final era muy avanzada.</p> <p>Entonces, con esa formación, durante los cuatro trimestres, uno comenzaba la actividad práctica, ir a las escuelas a dictar clases. Al ir a las escuelas, le asignaban a uno lo que había comentado anteriormente, un maestro consejero. El maestro consejero se paraba allá como el fiscal judicial, allá, se paraba allá, y uno, al frente de los muchachos, al frente de los que estaban trabajando; pero antes de ir a hacer esa clase, uno la semana anterior, iba donde el maestro consejero y pedía los temas. Entonces, el maestro consejero le dice: “<i>Suma de números naturales</i>”, entonces, ya sabía que uno tenía que ir a dictar las clases de números naturales. Pero esa clase era un paso a paso.</p> <p>No sé si de pronto me acuerdo bien, pero bueno, de pronto algo se me ha olvidado; tenía que hacer unas planillas. Entonces era el trabajo en unas planillas y esas planillas le daban una serie de pasos. Entonces, comenzaba el primer paso: Introducción. Entonces, ¿cuál es la introducción, el primer paso? Actividad, rezo, canto, reviso, tarea, llamada lista, ta, ta, ta. Segundo paso: desarrollo del tema, entonces, en ese desarrollo del tema comenzaba uno a dictarse clases.</p> <p>Pero para dictar la clase tenía uno que llevar materiales de apoyo. Llevar frisos, carteleras, láminas, material, material de concreto, tapas, lápices, borradores, todo, todo lo que tenía. Y comenzar a trabajar eso. Lo estaba observando la maestra consejera y ella iba calificando.</p> <p>Terminada esa fase, entonces comenzaba la mecanización y ya vamos en el tercer punto. Primero, introducción. Segundo, desarrollo del tema. Tercero, mecanización, o sea, hacer un repaso de todo el trabajo que se hacía, hacer un repaso de toda la temática que se había hecho en el salón. Venía el cuarto paso, después de la mecanización, que era la evaluación. “<i>Muchachos, vamos a hacer la evaluación</i>”. Entonces, la evaluación se hacía oral o se hacía escrita; uno para tener tiempo de trabajo y ya como descansar un poco, pues, hacía la evaluación escrita. Y ya, terminado eso venía la tarea.</p> <p>Entonces, ya completaron los cinco pasos: Introducción, desarrollo del tema, mecanización, evaluación y tarea. Y, por último, ya venían las observaciones, pero esas observaciones eran para el maestro practicante. Había maestras demasiado exigentes, como otras que sí eran exigentes pero no tan cuchillas.</p> <p>Entonces “<i>la clase le faltó tantas cosas. Entonces, en la clase no hubo no sé...</i>” y le bajaba tantos puntos... “<i>en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué, en la clase no hubo no sé qué...</i>” entonces le buscaban la parte negativa para rajar al</p>	<p>y no en mal sentido, solo consideraba que antes, en su época o por lo menos en la educación normalista había una exigencia y una formación integral que tal vez no percibe hoy en día. Abrir el debate frente a lo que se consideraba antes un buen maestro y lo que se considera hoy me parece muy importante, seguro habrá puntos de convergencia y de divergencia, y además se pueden identificar necesidades que han cambiado con el paso del tiempo; hay un por qué detrás de ese cambio, comprenderlo puede traer muchas respuestas o por lo menos importantes aprendizajes.</p> <p>134-136: Me genera mucha curiosidad la formación de los normalistas, solo los he escuchado de nombre, así que me pregunto ¿Por qué una vez que se graduaban no podían estudiar para otra cosa? ¿Había ausencia de maestros y debían asegurar su existencia de alguna manera?, me parece muy extraño y me gustaría en el futuro escuchar un poco mas a personas que relaten su experiencia en este tipo de formación.</p> <p>149-156: Bueno no podían estudiar otras profesiones, pero sí que lo aceptaban en otros campos fuera del docente, unas por otras dicen por ahí. Este Fragmento da para todo un debate, una de las críticas que actualmente realizamos como maestros es que se pretenda delegar en el profesor un montón de responsabilidades que no le conciernen, y mas cuando se trata de dar clase sobre materias que</p>
--	--	--

102	estudiante. Tenía uno que ser el verraco, tenía uno que ser el súperpilas	no son nada afines con el
103	para poder pasar. Fuera de eso, ya terminado, mensualmente las	énfasis profesional en el
104	cambiaban, entonces estaba con la maestra Fulana, siguiente mes le	que nos graduamos. En
105	tocaba con maestra Sutana, al siguiente mes le tocaba con maestra	este caso el profesor
106	Perenceja y así hasta completar, porque era mensual, no había el	Josué no solo no lo
107	bimestre, ni había el trimestre, sino mensual. Eso era un mamotreto de	critica, sino que presume
108	evidencia que tocaba llevar.	de todas sus habilidades
109		entendiendo que estas
110	El hombre, el profesor practicante tenía una ventaja y tenía una	enriquecían su profesión
111	desventaja. La ventaja, éramos poquitos, porque en un grupo de 30	en vez de significarle mas
112	damas, 30 niñas, habíamos 5 o 6 hombres, pues uno se acomodaba a las	trabajo, es una dicotomía
113	chinas y hacía su grupo, y o era el consentido, o era el no apetecido y el	cuanto menos
114	que les caía mal, pero de todas maneras había un liderazgo por parte del	interesante. Debo
115	maestro hombre practicante y las chicas ayudaban mucho, le colaboraban	confesar que me aterra
116	a uno mucho. Entonces uno les decía: <i>"Bueno, ayúdeme a hacer los frisos</i>	que me ofrezcan una
117	<i>que yo le ayudo a dibujar; ayúdeme a hacer el dibujo que yo le hago la</i>	clase de español, de
118	<i>cartera..."</i> entonces había un equipo, un equipo bonito para trabajar y	artes, de ética y valores
119	fuera de eso, pues se relacionaba con un tipo de parejas, uno buscaba	porque considero que
120	acomodarse a como fuera lugar.	quienes se forman en ello
121		tienen muchísimas mas
122	Terminado la práctica, para poderse graduar uno tenía que presentar un	herramientas para
123	examen cultural, una especie de Prueba Saber o examen del ICFES, y	abordarlo en el aula y mi
124	ese examen cultural, que se llamaba en ese tiempo, tenía que pasarlo	trabajo a lo sumo sería
125	uno, si no lo pasaban, no se podía graduar: Entonces, esa era la forma de	bueno, no se si muy
126	sacar buenos maestros.	bueno o significativo, o
127		quizás con el tiempo si,
128	Termina, ese decreto en 1956, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo del	porque quien está en
129	decreto, y se acaban las normales, para dar inicio al bachiller pedagógico;	disposición de aprender,
130	entonces el bachiller pedagógico hacía las mismas cosas, pero tenía la	aprende, pero temo por
131	posibilidad de que cuando terminara podía ser Ingeniero de Sistemas,	los estudiantes que
132	podía ser Contador, ¿cierto? Otra carrera a fin.	tengas que participar de
133	Los del anterior decreto o reglamentación, éramos maestros y no tenemos	mis primeras clases si
134	derecho a nada más. Terminaba como normalista, no podía estudiar	me ponen en otras áreas.
135	matemáticas, no podía estudiar ingeniería, no podía estudiar contaduría,	También me gustaría
136	sino lo único que podía era estudiar para ser maestro...	saber si tanto hombres
137		como mujeres salían con
138	Viene una etapa del bachiller, pero más adelante hicieron una especie de	todas estas habilidades,
139	reajuste y fue cuando se creó los grados doce y trece, el ciclo	o si había una
140	complementario del maestro, del bachillerato pedagógico, para volver a	diferenciación basada en
141	ser maestro. Como que se retomó el anterior decreto, de ser normalista,	el género por la cual se
142	para ampliarlo a una nueva reglamentación que es grado de Once y Doce.	educaba en ciertas áreas
143	Y buen, ya derivó el esquema de escalafón en más o menos del año 70	a hombres y mujeres en
144	que eran los grado A, B y C, me parece; después fue 1, 2 y 3; la	la escuela normalista.
145	reglamentación que iba de las categorías del 1 hasta la 14. El ABC era	
146	pero los bachilleres que eran profesores y ya el de 1, 2... eran normalistas	161-164: Para estar de
147	que hasta ahora ingresaban a ser su profesión como normalistas.	acuerdo o en desacuerdo
148		con esta información
149	Hay una experiencia muy grata y una experiencia muy placentera es que	preciso saber para el
150	el normalista, la persona que estudiaba Normal era apetecida en cualquier	profesor Josué que es
151	tipo de profesión porque el maestro normalista, de ese entonces, era un	saber sobre un área del
152	todero: ese hacía de todo pegaba ladrillos, instalaciones eléctricas,	conocimiento, o cuanto
153	conectaba agua, hacía carreteras todo lo que no se hará hoy en día no.	se necesita saber de algo
154	Hoy en día eso es muy difícil encontrar mucha gente que tenga esas	para poder decir que uno
155	habilidades de los artículos entonces por lo tanto en esa época eh lo	es apto para dar esa
156	recibían uno para todo.	clase, voy a poner un
157		ejemplo con mi persona,
158	Para mí lo mejor que me dejó la normal es que me enseñó a hacer muchas	yo se mucho sobre las
159	cosas para poderlas desempeñar y para poderlas trabajar con mis	ciencias sociales y las

160	alumnos. ¿Qué pasa con el maestro actual y con el maestro antiguo? El	en la forma como
161	maestro antiguo fue capacitado en todos los campos de acción. El	modelamos y explicamos
162	maestro actual únicamente está capacitado para determinada cosa. Me	la realidad y otras tantas
163	refiero a: el de español únicamente sabe español y no sabe nada de	cosas propias del área de
164	sociales, no sabe nada de matemáticas, no sabe nada de sistemas.	español, pero no me
165		considero apta para
166	El de matemáticas se dedica únicamente a una especialidad que fue la	dictar ninguna de ellas,
167	matemáticas. Podrán ver que el matemático dicta cálculo o física y ahí no	me pregunto que tanto
168	más. En la profesionalización de la educación, que se dio en el tiempo de	sabia el de esas
169	Samper, a Samper todos los maestros actuales y viejos tienen que darle	temáticas, o que tanto
170	las gracias porque Samper nos sacó o sacó a los maestros de allá, de ese	podía dinamizar un tema
171	hueco, ese mismo hueco que ocupa actualmente la policía, en salarios	de x área, me gustaría ver
172	bajos, con salarios malos.	una clase suya para ver si
173		el encajaría en mis
174	En ese tiempo el policía y el maestro estaban en el mismo rango. Hoy en	estándares de una buena
175	día un policía para que se gane seis, siete millones, como se lo gana un	clase, o si bajo esta
176	maestro que ha estudiado, que se ha actualizado; no lo hay porque el	mirada joven su praxis se
177	policía siguió ganándose millón ochocientos, máximo dos millones.	me haría básica y poco
178	Entonces vea, hubo un cambio. Si las fuerzas militares, si a las fuerzas	significativa. No es mi
179	militares incentivaran como incentivaron a los maestros, este sería un país	intención demeritar la
180	seguro. Y yo siempre he dicho, el policía tiene que torcerse, es que no le	labor del profesor Josué,
181	alcanza el salario. El maestro cuando es juicioso y cuando es ahorrativo,	ni dudo de sus
182	pues el maestro le alcanza y derrocha.	habilidades, solo me
183		pregunto cuáles son sus
184	Mi historia laboral comienza a temprana edad y estudio precisamente por	estándares y cuanto
185	esa situación. Inició mi historia laboral en la Caja Agraria como liquidador	divergen de los míos, se
186	a mano de intereses en cuentas de ahorro y mensajero.	que puedo estar
187		equivocada, tal vez era un
188	En el año 1977 inicié como profesor en la Comisaría del Vichada, hoy	gran docente prolífico en
189	Departamento del Vichada, zonas selváticas del río Guaviare, brazo de	diferentes áreas, pero no
190	Amanabén, comunidad indígena Cuinabe. Allí estuve trabajando un año	tengo la certeza así que
191	en una escuela de nombre Caño Bocón. En el año 1978 ingreso al Banco	no puedo saber si a la
192	del Comercio. Trabajé allí durante seis años en Bogotá como mensajero y	educación de antes le
193	terminé mi trabajo como cajero principal de la Dirección General del Banco	faltaba mucho de la de
194	del Comercio.	ahora o si es viceversa.
195		
196	Me retiro allí por circunstancias del trabajo. En el año 1983 ingreso a	176-182: Bajo la lógica del
197	Expreso Bolivariano como inspector de rutas y revisor contable. Conocí a	dinero, tomando como
198	Colombia por tierra, es una bonita experiencia. ¿Por qué ingresé a	punto de partida la frase
199	Expreso Bolivariano? Porque me ofrecieron mejores condiciones	“el policía tiene que
200	laborales, económicas y como tenía la experiencia de contabilidad pues	torcerse, es que no le
201	no me fue difícil.	alcanza el salario” seguro
202		se puede decir que
203	En el año 1987 ingreso a sectores educativo en Bogotá con la Secretaría	muchos profesores son
204	de Educación del Distrito. Exactamente en el Páramo del Sumapaz. Allí	“lambones”,
205	laboreé durante 36 largos años. Inicie en una escuela de la localidad 20,	competitivos y egoístas
206	Santa Rosa de Ovejas. Luego estuve en Pasquilla, luego Los Arrayanes.	con otros compañeros,
207	Volví a Bogotá, a trabajar en Bogotá durante 8 años en el colegio Marco	porque les toca torcerse
208	Fidel Suárez. Y regresé de nuevo al colegio El Destino de la localidad de	para conservar ese
209	Quinta de Usme como coordinador de articulación SENA.	salario mínimo con el que
210		se les retribuye porque la
211	Dentro de los logros y responsabilidad está la de cumplir con cada una de	plata no alcanza, pero
212	las actividades laborales y lograr contribuir con la formación y educación	imaginemos como se
213	de niños y jóvenes campesinos del Sumapaz. Para esos tiempos, años	acrecienta el caos
214	1987 al 2000, el docente es un todero educativo: Organizar escuela física	cuando ni siquiera entra
215	y pedagógicamente.	al hogar ese poquito de
216		plata. Es un hecho que el
217		dinero cambia a muchas

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

Atender necesidades de la comunidad, necesidades como el acueducto para la escuela, la energía para la escuela, las comunicaciones para la escuela y desde luego las vías terciarias que estaban en un mal estado. Entonces es un elemento esencial para poder llegar, llevar progreso a las veredas. Para esto, el docente rural es la única presencia del Estado.

Y para atender todas esas necesidades se realizaban bazares. Con los dineros recolectados se atendían todas las necesidades que había en la escuela como comprar traperos, escobas, baldes, insumos de aseo, para pintar, para construir. Bueno, en fin, infinidad de actividades.

siendo muy precaria, y lo hemos escuchado en las narraciones del profesor Félix y la profesora Adriana, tanto así que muchas veces ejercieron fuera de su profesión porque les pagaban mejor, los salarios hoy en día son una vergüenza, y pauperizan al docente mientras se le exige un montón. Tristemente al maestro ya no le alcanza y mucho menos derrocha, tal vez eso solo sea posible cuando se ingresa al ámbito público.

237-242: Es imposible no sentir admiración por el profesor Josué, verdaderamente hizo mucho por la comunidad rural y destino sus esfuerzos de forma estoica (en todo el sentido de la palabra) para “llevar progreso a las veredas”, y para proporcionar un espacio físico digno al cual los estudiantes llegaban a formarse. Conocer esta parte de la historia me parece importante, me ayuda a reconocer la importancia y valor de nuestra profesión a lo largo de la histórica, porque aunque ya no seamos educados como toderos, si que seguimos persiguiendo de forma incansable llevar lo mejor de lo mejor a nuestros estudiantes, son simplemente momentos históricos con necesidades diferentes, pero en esencia, los buenos docentes siguen siendo tan tesos como el profesor Josué, como muestra están la profesora Adriana, el profesor Félix y la profesora Marcela.

267-271: La profesora Adriana mencionaba que algo que le gustaba mucho de las escuelas

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

Las escuelas rurales, para ese entonces, oscilaban con una población estudiantil de 40 a 50 estudiantes de todos los grados de primero a quinto. En el colegio El Destino, en el cual inicialmente estuve trabajando ya para el año 2000, funcionaba como escuela, desde el año 1945 hasta el año 1995. A partir de ese año, 1995, inicia su modalidad como bachillerato con 23 estudiantes para grado 6°; de las veredas El Hato, El Destino, Arrayanes, Las Mercedes, La Mayoría, La Unión, Santa Rosa, etc., de ahí en adelante se fortalece gradualmente, año tras años hasta lograr su totalidad de bachillerato y se inicia un convenio con el SENA, regional Mosquera, en la parte agrícola y pecuaria, y la transformación de alimentos. En la que los estudiantes de grado 11° reciben la titulación de Bachiller Técnico Agrícola y Bachiller Técnico en el Proceso de Alimentos. En este campo me desempeño como Coordinador Articulación SENA.

rurales es que allí se congregaba la comunidad, no era un espacio solo para los estudiantes, se hacían las juntas de acción comunal, las rifas, se entregaban los regalos de navidad y se hacían novenas, es cierto que ya no se permiten hacer bazares en el sentido amplio de la palabra, pero si que la escuela es un lugar de experiencias y encuentros colectivos que se acentúan en la ruralidad, a esto lo considero una virtud, algo que falta mucho en los colegios de zonas centrales.

384-390: Mis tres hermanos menores, Erika, Manuel y Santiago han sido estudiantes de El Destino, dos de ellos ya se graduaron, pero se que disfrutaron mucho del énfasis en pecuarias y alimentos porque si mencionaban algo del colegio tenía que ver con estas áreas, como docente creo que si un estudiante llega a contar muy emocionado algún suceso entonces este es significativo. Además, estar en contacto con la tierra, trabajarla, y habitarla desde otros espacios genera identidad y orgullo. Es uno de los ejes en los que estoy muy interesada en participar cuando llegue a las instituciones rurales, y se que no todas los tienen, pero en tal caso me gustaría empezar a formular proyectos similares, que activen a los estudiantes, y los hagan participar y actuar trabajando en equipo y asumiendo otras responsabilidades.

405-411: Estos procesos a mi parecer también dan pie a que se horizontalice la relación entre el estudiante y el docente,

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

Con la gestión realizada, junto con el señor rector Pedro Pablo Fonseca para la época y siendo referente para la fundación de todos los colegios de la zona del Sumapaz, se da inicio a la apertura de colegios como el colegio Juan de la Cruz Varela, de la vereda La Unión Sumapaz, que está ubicada aproximadamente de Bogotá a unos 120 kilómetros; y el colegio Jaime Garzón que está ubicado aproximadamente a unos 90 kilómetros, en el corregimiento de Nazaret.

Las habilidades adquiridas durante ese trabajo, es en el aula destacar las habilidades desarrolladas como técnicas aplicadas al trabajo de la tierra en la producción de alimentos: papa, cubios, habas, arvejas y la transformación de lácteos. Gradualmente se van creando otras modalidades de cultivo bajo techo utilizando los invernaderos en la producción de hortalizas, uchuva, tomate de árbol, espárragos, alcachofas, etc.

no se impone una dinámica donde el estudiantes escucha, y ejecuta, sino que como menciona el profe hay un “liderazgo mutuo entre estudiantes y docentes”, no se trata de que quien considera tener el conocimiento decide que hacer, sino que nos pensamos en conjunto que acciones llevar a cabo porque reconocemos que lo estudiantes son sujetos pensantes, con ideas propias y porque buscamos desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, aplicación practica de los conocimientos que adquieren ,etc. Estos son escenarios son muy muy valioso, y la batuta la tienen muchas instituciones rurales. En el colegio me hubiera gustado acercarme más a procesos similares, porque en proyectos así a la vez se promueve el cuidado y el respeto por el territorio, por los animales y las plantas, se refuerza la identidad territorial y se proponen experiencias de aprendizaje donde el estudiante se siente cómodo, además, se rompen los esquemas de la educación convencional.

435-448: La historia de este hombre es de no creer, pare la definición de un super profesor. Creo que aquí se responden los cuestionamientos que hice en mis primeros comentarios sobre las habilidades del profesor en diferentes áreas del conocimiento. Fue un hombre muy comprometido que siguió formándose en áreas que pueden parecer muy diferentes, pero a el le hicieron mucho sentido

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

En la actividad pecuaria, trabajo con las especies menores: conejos, curfés, gallinas y pollos, codornices, ovejas. Es muy importante porque se aplica transversalmente el trabajo académico con el técnico, la estadística, la producción de texto, el diseño locativo, la comercialización y el contacto comunitario para socializar las experiencias de trabajo en y fuera del aula, todo resumido en un trabajo en equipo y liderazgo mutuo de estudiantes y docentes.

En conclusión, se aprende y se trabaja realizando múltiples actividades educativas en beneficio recíproco. La motivación laboral es el contacto con la naturaleza y el manejo de la tierra articulado con la educación que incentiva al estudiante para que no emigre a la ciudad, sino que cree lazos, para que cuide el entorno donde nació.

Continué mis estudios en la Universidad Javeriana en Licenciatura de Educación con énfasis en Matemáticas y Educación Básica Primaria. Luego hice unas especializaciones en la Universidad Autónoma de Colombia en el área de Informática, Edumática y Multimedia. También hice unos estudios de tecnólogo en el SENA en la parte contable.

En cuanto a la educación y desarrollo profesional como docente, desde mi formación primaria, luego normalista y universitaria, mi mayor responsabilidad fue la educar en varios aspectos a mis estudiantes: en valores ya sea espirituales, morales y de comportamiento resultando estudiantes, responsables, respetuosos y cumplidores de su deber; en lo académico: en adquirir ideas técnico-prácticas de pensamiento, de producción de texto y en la solución y resolución de problemas para aplicarlos en lo cotidiano.

para formarse de acuerdo a las necesidades que seguramente percibió en el entorno. Y esto me parece super interesante, actualmente mis pretensiones académicas son hacer la maestría en interculturalidad y educación, y el doctorado en filosofía, historia de las ciencias y pedagogía, así que, hay una profunda conexión entre una y otra, por otro lado el profesor Josué fiel a su educación normalista, siguió formándose para ampliar su portafolio como todero. Escucharlo es una locura, pero muy gratificante. Lo que menciona que enseñaba a sus estudiantes, son definitivamente las pretensiones que tenemos muchos de nosotros hoy en día, y no dudo que él lo haya logrado, nos deja a los demás un camino por el cual seguir para entregar los mismo a los niños y los jóvenes, sean de entornos rurales o urbanos.

483-486: Como han relatado con anterioridad los demás profesores; el profesor Josué no se salvó de estar en espacios donde truncaron sus proyectos nada mas y nada menos que sus compañeros.

488-502: La apatía estudiantil es muy difícil de abordar, cuando en mis practicas he propuesto trabajar con algún curso siempre me dicen que elija de un octavo hacia abajo, trabajar con los chiquis porque son quien mas siguen la corriente, se emocionan y lo apoyan a uno, nunca he estado en

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507

Mi satisfacción personal como docente es la de haber educado jóvenes rurales en un lugar del páramo de Sumapaz, donde la situación de orden público fue delicada y en la que, a la fecha, es un territorio en el que se puede vivir y transitar con tranquilidad para poder disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Sus aguas, los frailejones, los animales nativos y silvestres y, ante todo, el aire puro y paisajes de alta montaña.

Desarrollé página web: www.coldestino.blogspot.com alguna vez tuve el trabajo de hacer este espacio. No lo pude continuar porque algunos compañeros no estaban de acuerdo con ese trabajo, entonces tuvo un final.

Lo más importante fue el trabajo que hice en El Destino, Un trabajo bonito, de equipo, cuando la gente se dejaba trabajar, cuando se dejaba mandar, cuando se podían hacer las cosas, cuando ya eran muchachos fuertes, porque para mí estos últimos, digamos, estos últimos tres años fueron unos años difíciles, porque los muchachos ya son muy suaves, ya son muchachos tipo "cebra": tienen una parte de raya que es de zona rural y tiene otra parte de raya, digamos, la negra es de zona rural y la blanca es de zona urbana, y esas combinadas no dan ningún resultado porque los muchachos ya son muy delicados, ya no son fuertes para trabajar, ya no quieren hacer caso porque ya le han perdido a uno el respeto.

Ya son personas que realmente, hombre, da tristeza ver cómo ellos, en el transcurso del tiempo, cuando estudiantes que ahora son papás, ya no es igual, ya el trato es diferente, ya la obediencia es diferente, ya el respeto es diferente, ya no quieren hacer nada.

Entonces, yo me acuerdo que, cuando tuve la primera experiencia de la coordinación, yo estuve dos veces de coordinador en encargo, la primera parte yo rompí ese colegio lo volví nada, porque yo tenía amigos que tenían tractores y les decía: "Eh, don Pedro, don Pedro que, no el nombre

clase con décimo y once así que no se cuales son las dinámicas, pero en boca de otros, e escuchado que ya nada les importa, que se sienten muy grandes y muy maduros así que es muy difícil trabajar con ellos. Me gustaría investigar si hay grupos, semilleros o redes que han abordado esta problemática, cuales soluciones han encontrado y que actividades podemos implementar para retomar de nuevo su atención, y no solo su atención sino despertar un interés real por aprender, que les guste la academia, que disfruten de la escuela, no solo por la recocha, sino por las cosas nuevas que conocen por la posibilidad de debatir de construir de formarse, de resignificar... no quiero sentir que en bachillerato ya no puedo generar ningún impacto en mis estudiantes.

602-606: Me parece muy bonita la expresión "sin demeritar de pronto el trabajo que ellos quisieran hacer" porque para mi demuestra mucho respeto por la labor y también las posibilidades del otro, eso demuestra una conciencia social respecto a sus compañeros que si todos tuviéramos seguramente muchos no andarían criticando esto y aquello, si un profesor tiene las posibilidades económicas, físicas, y psicológicas para asumir diferentes roles esta bien, si no las tiene el objetivo claramente tampoco es criticarlo, no todos podemos ser como el profesor Josué, pero, personalmente espero poder decir al finalizar mi carrera que hice aportes tan significativos a la

508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565

se me trastoca...bueno: "don Pedro, necesito que me trabaje tres horas". "Listo, profe"; porque éramos amigos, y entonces, la parte de abajo, por ejemplo, de por abajo de la cancha de fútbol, esos potreros yo los tenía produciendo, ¿sí? Yo me acuerdo que tuve el cultivo de uchuva la machera; en la parte izquierda, mirando hacia Santa Bárbara, la parte izquierda de los potreros los tuve sembrados con uchuva; el siguiente potrerito, el siguiente lotecito lo tuve sembrado con toronja, el siguiente potrerito lo tuvimos sembrado con hortalizas; y la parte de abajo, que se hizo, ese bosque nativo, eso fue, durante esa esa época. Y se dejaban trabajar, entonces ellos, cada uno, cada muchacho tenía una responsabilidad, Y producía, fuera de eso, teníamos lo de lácteos, lo de procesamiento, transformación de alimentos, estaba lo de lácteos y ellos trabajaban. Después cuando, a través del SENA regional Bogotá, se hizo la gestión para adquirir la panadería, el laboratorio de panadería y el de cárnicos.

Y eso ahí hubo una contraposición, porque, regional Cundinamarca atendía lo que era agrícolas y nos ayudaba con procesamiento de alimentos, pero cuando necesitamos dotar al colegio de la panadería y cárnicos, nos tocó hacer el convenio con el SENA regional Bogotá y eso fue un camello, porque me tocó ir a varias reuniones a la sede hotel SENA, en la carrera 30, con 13, con 19, entre 13 y 19; entonces ahí se hizo el trabajo y los muchachos todavía respondieron en ese sentido. Fue una experiencia buena. Ya esto fue cuando hicimos el convenio con Bogotá sobre los túneles. No me acuerdo cómo se llama esa dependencia, bueno, esa era la Secretaría de Gobierno de Bogotá y se hicieron los túneles; tanto así, que en el lugar donde están actualmente los túneles, ahí había una casona que era del acuerdo, yo era muy "voliado" y muy imprudente, yo tumbé esa casa, porque era una ratonera, era un burladero de los muchachos y tumbé. Y desbaraté, porque, bueno, desbaraté la casa, y ahí, y ahí hicimos, la cuestión de los túneles, que dieron resultados, yo tengo esas, esas memorias fotográficas de los túneles, y de la gente, y de los maestros que participaron, entonces sí se hace un trabajo.

También, en la parte agrícola, o sea, de pecuaria, también se hizo un trabajo, Teníamos curíes, un recinto de curíes, donde actualmente están los tres galpones: había uno de curíes, había uno de conejos, había uno de gallina de ponedora y otro de gallina de engorde, pero se perdió esa gallina, ¿sí? Pero no se perdió por culpa de nosotros los maestros, sino

comunidad, la profesora marcela comentaba que creía que una parte que le faltaba a su proyecto era justamente el impacto a la comunidad, es decir que lo reconocía como un eje importante, Porque como maestros sabemos que lo que hacemos en esas cuatro paredes llamadas aula, algo tiene que salir, el colegio no es una parcela marginada de la sociedad, esta insertada en ella, formamos ciudadanos, jóvenes que se preocupen por el otro y por transformar su realidad, así que, trabajar con la comunidad, dar un impacto en ella, construir espacios físicos y académicos es una proeza de una categoría descomunal, tal vez no todos lleguemos hasta allá pero no es una competencia, aportar desde donde y como podamos siempre y cuando lo hagamos con amor, dedicación y pasión tendrá frutos satisfactorios.

625: No puedo dejar de resaltar esto porque el profesor estaba en todo, hasta para abordar de manera crítica el uso de la tierra porque conocía los impactos del monocultivo.

654-657: Eso es una diferencia descomunal entre el pasado y los tiempos que corren, lo profesores en las otras entrevistas nos han contado lo difícil que fue llegar al distrito, su historia era de 10 años o mas en los colegios privados. Actualmente están prohibidos lo que el profesor llama "matrimonios pedagógicos", me gustaría conocer si otros también tiene la percepción de que eran beneficiosos y en caso tal

566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623

por culpa de la misma gente, y de pronto el maestro, pues, estaba sin herramientas y usted sabía... Los maestros, cuando tienen algún grado de responsabilidad sobre hacer las cosas, pues lo hacen. Pues yo tenía la facilidad económica, porque yo a veces me metía la mano al bolsillo, llevaba cosas, y hacía ese proyecto, que no era permitido, pero que había que hacerlo para mostrar cosas.

En la primera parte, hicimos el trabajo de la cancha de fútbol, para hacer el drenaje de toda la cancha, porque esa cancha se inundaba. Bajando por los quioscos, se enterró una tubería, tubería que los muchachos, de metro y medio de hondo, para que evacuara toda el agua; se enterraron dos tubos: Uno, que baja de los quioscos, y otro, bien allá, al centro de la cancha de fútbol, se hizo, se hicieron dos tubos, imagínense, eran como de treinta, cuarenta metros, haciendo esa travesía. Eso nos dio un buen resultado, porque teníamos suministro de agua para los cultivos de abajo. Entonces, eso nos servía como sistema de riesgo.

Ya en mi segunda parte de mi gestión como coordinador del SENA volví y recibí todos esos laboratorios de cárnicos y panadería y estaban acabados. Un mantenimiento, todo por cuenta de mi bolsillo, claro, yo les comento esto. Yo prestaba plata para arreglar el rodillo, para la batidora, para arreglar la licuadora, que para el gas, que para la llave, que para una cosa y otra. Pues yo lo hacía porque tenía las facilidades. De pronto, esa era la ventaja que yo tenía sobre los demás docentes, sí, sin demeritar de pronto el trabajo que ellos quisieran hacer, porque escasamente uno apunta de sueldo y ellos, como técnicos, no tenían, no estaban bien escalafonados (Los técnicos ganan el salario de entrada al magisterio. Los docentes de carrera tienen la posibilidad de ascender y mejorar salarialmente).

Entonces, se prestaba para eso, pero la intención era hacer cosas buenas. Pero ya viene el bajón que tuvieron los muchachos, porque ya no querían hacer nada. Ya materialmente la tecnología los dañó, porque ya entró la edad del celular, entró la edad del internet y entonces todo el mundo se había pegado a eso.

Entonces más o menos hay ideas de hacer un cambio en la parte agrícola. Creo yo que fui uno de los pioneros, digámoslo así, del cultivo bajo techo, de los invernaderos. Porque cuando yo llegué a la zona, exactamente en el año 85, 86, que fue la segunda parte que inicié allá, porque yo llegué en el año 77 a Santa Rosa de Ovejas no había nada, no había nada de invernaderos. Después, cuando estuvimos, comenzamos la época, la era o la etapa de los invernaderos, cultivo bajo techo.

por qué empezaron a prohibirse.

680-686: La narración del profesor Josué es la primera de las que se han abordado donde lo que resalta en su trayectoria no es la violencia, el maltrato, la barreras económicas por tiempos muy prolongados, es una historia que habla de amor, dedicación, satisfacción, con una gran dosis de reflexión y crítica sobre los cambios que percibía en sus estudiantes, en el trabajo de otros docentes, es una historia en gran medida muy diferente a todas las demás, si se puede elegir, me gustaría que la mía fuera igual, no el tengo miedo al esfuerzo, pero si a toparme con el maltrato laboral, el abuso de poder, la zancadilla entre compañeros, ect. Como mencione en alguna reflexión yo creo y quiero para mi vivir dentro de los márgenes del "buen vivir", porque quiero cuidarme física y mentalmente para que mis preocupaciones no sean como estoy yo y que hacer para ayudarme sino como están mis niños y como los ayudo a ellos. Y hasta el momento lo he logrado.

708-711: Yo no profesé ninguna religión, pero considero que a través de la espiritualidad, siempre y cuando no sea impuesta desde un dogma, se puede conectar mucho con los estudiantes. Cuando estaba en octavo, tenía una profesora que se llamaba Sonia, era mi profe de sociales, y de ella tengo un recuerdo muy bonito porque nos unió como curso de una manera que nos marco hasta graduarnos, la profesora se tomaba un espacio al inicio de la clase para preguntarnos

<p>624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681</p>	<p>Para cambiar ese monocultivo, porque era solo papa, papa, papa. Lo único que se producía allá era papa y vacas de leche, no más. Las vacas de leche para sacar los quesos, porque tampoco había empresas que recolectaran la leche. Pero sí era muy rentable hacer quesos. Entonces, de ahí la fama del queso Paramuno, o del queso San Juanuno.</p> <p>¿Cómo se hacían esos quesos? Esos quesos en ese tiempo se hacían en estera. Y todos los quesos que salían de zona de Sumapaz, se hacían en esterilla: una malla de paja redonda, y se metían los quesos, se metía la cuajada, y se iba apretando hasta escurrir todo ese suero, el suero que era utilizado para la cría de cerdos, o para la comida para los perros. Ya después se cambió porque la esterilla se hizo muy escasa, entonces se perdió la gracia del queso, que era un queso en esterilla. Entonces se inventaron las gabereras. Las gabereras dieron mejor resultado porque eran cajas de madera y en el comienzo cuando se metía toda la cuajada ya el queso era calentado, la cuajada se calentada; se metía dentro de la gaberera, encima se le colocaba una tabla, y encima se le colocaba una piedra de 10, 15 libras para que apretara ese queso y saliera esos quesos apretados.</p> <p>Los quesos en ese tiempo, como no iban y los recogían, no había ese transporte que hay hoy en día, porque era una carretera destapada, los quesos los almacenaban y, por lo general, mensualmente, en tiempos de feria, iba y se recogía ese queso. Entonces, el Alto Sumapaz, toda la gente del Alto Sumapaz, lo que eran las veredas de Unión, Taquesitos, Santa Rosa de Las Vegas, Nazaré, Paquiló, San Juan, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, bueno, entonces, ellos guardaban los quesos y los dejaban madurar. Entonces, eran quesos riquísimos.</p> <p>Eso, más o menos, grosso modo, lo que se hizo. La ventaja que teníamos eran los matrimonios pedagógicos, porque en ese tiempo, era fácil ingresar al Distrito. Y cuanto mucho mejor, valga la redundancia, era tener matrimonios pedagógicos. O sea, esposo y esposa, profesores.</p> <p>Uno tenía la facilidad de trabajar fácilmente, de educar a sus hijos fácilmente, de vivir fácilmente, porque cada escuela tenía su vivienda. Y en ese tiempo, los gastos del maestro eran muy pocos, porque la gente era muy, muy detallista. La gente le regalaba uno la papa, las cebollas, la leche, el queso, la cuajada. Ya uno hacía algunos gastos, los maestros que éramos así como inquietos, hacíamos nuestras mini huertas escolares y era para consumo casi de la totalidad del maestro, porque allá no había esa forma de consumo de hortalizas por parte de gente de Páramo.</p> <p>Otra cosa en la cual se beneficiaba uno era de la pesca, porque los ríos son muy ricos en trucha. Hay una trucha, la trucha normal y la trucha arcoíris. Uno iba al río y pescaba la trucha o del animal silvestre: el conejo y el curí y el borugo. Pues en ese tiempo había abundancia, abundancia de animales silvestres, pues uno se beneficiaba con ese tipo de comidas, con ese tipo de alimento, con ese tipo de carnes. Entonces, no se sufría.</p> <p>Recojo ahora mis memorias, mis sentires. Mi profesión de maestro, que fue por carambola, digo yo, porque yo hice otros oficios. Yo era “siete oficios.”</p> <p>Pero cuando llegué de nuevo a recoger, a retomar la parte laboral como docente, pues la verdad que era “mano” porque me gustó. Yo llegué ya</p>	<p>si alguien quería compartir alguna preocupación que tuviera respecto a cualquier cosa, así aprendimos a reconocer que era bonito y necesario ser mas amables porque el otro podía estar pasando una situación difícil sin nosotros saberlo, con el tiempo agarramos confianza y cada vez hablaban mas personas en ese espacio, nos tomamos mucho cariño porque pasamos de ser solo compañeros de clase a conocer y respetar la historia del otro, éramos amigos en mas de un sentido, cuando todos habían expresado sus preocupaciones la profesora hacia una oración para encomendarnos a dios, que todo mejorara y nuestras familias estuvieran siempre bien. Tengo la certeza absoluta que todos amamos esa clase, porque nos sentimos importantes, escuchados y muy muy amados, el cariño es vital, nunca se lo puede subestimar, el amor llega a lugares donde el conocimiento no puede.</p> <p>737-745: quisiera saber en que momento perdimos esta ventaja económica que menciona el profesor, ahora ser profesional no significa mucho a menos que se entre al distrito, de ahí para atrás la situación económica es muy dura.</p> <p>756,757: Actualmente entre los provisionales, el sistema maestro y el concurso docente entrar al ministerio se torna una meta lejana, es un camino lleno de baches y prácticamente un privilegio, porque como han mencionado todos los profesores fuera del ministerio las garantías</p>
--	---	---

<p>682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739</p>	<p>como maestro para demorarme tres años, dos años y volver al transporte; pero ya cuando me pegué y me dio resultado y me gustó y la gente, y relacionarse uno con el campesino y con mis raíces campesinas, pues fue la verraquera. Entonces eso fue para mí un... algo muy bonito. Una experiencia muy bonita. Eduqué, crie y eduqué a mis hijos.</p> <p>Afortunadamente, a mí me sirvió mucho y pues fui muy acucioso, fui como muy “voliado”, pero de todas maneras, dentro de todos esos impulsos, pues logré salir adelante. Salí ileso a pesar de las dificultades, porque no fue fácil. No fue fácil, porque si yo hubiera cometido errores, pues yo creo que hasta hubiera asumido mi responsabilidad, pero no los cometí. Son gajes del oficio que se presentan, pero de todas maneras lo hice con la mayor responsabilidad y con el mejor agrado.</p> <p>Me siento satisfecho de haber servido durante treinta y pico de años, treinta y ocho años como docente, haber hecho una labor bonita. Pensé que eso tendría un reconocimiento de pronto por todas las comunidades. Sí, por todo lo que se hizo por las comunidades, pero no, no hay que esperar nada de ellos porque es como la política: “<i>Pasa una lección y se olvida todo</i>”; entonces la gente tiene esa capacidad de olvidar.</p> <p>Más no, sin embargo, mi labor... hice mucho, recalco, en la parte espiritual, en la parte de formación de valores, en el inculcar ese temor a Dios, en enseñarle a la gente cosas que muy pocos maestros hacemos y que a veces la actualidad no permite que se haga por la diversidad de género religioso. Pero me siento satisfecho, tanto así que un día que estuve de nuevo en el colegio, cuando llegué a los cursos de primaria: “Profesor, profesor, ¿vamos a hacer la oración?” Entonces, hombre, algo les quedó a esos muchachos. Entonces eso para mí es... tiene un mérito y eso es una situación que me parece bonita.</p> <p>En el año 1975, 76... me parece, que llegamos a una escuelita que se llamaba Los Andes, Los Andes de la localidad Quinta. Y allá no había carretable, o había un carretable pero en mal estado y no subía un carro, no subía un gato espuelado. Y preciso llegamos con mi hijo de brazos y mi hija más grandecita que estudiaban en la escuelita, y el transporte comenzando era difícil porque tocaba salir a la calle en Pío Sur, en barrio Restrepo, a tomar el bus. El bus salía a las seis y media de la mañana, el otro salía a las once de la mañana, el otro salía a las tres de la tarde y preciso nos tocó el de las tres de la tarde y con maleta, con mercado, con cama, con colchón, con estufa, con cilindros de gas, bueno, con todo eso y llegaron y nos dejaron en un sitio y llamaban El Hato. Y ya eran las seis de la tarde y llueva. Imagínense, alguien me puso un caballo, para echar un trasteo en un caballo, eso fue una odisea. Y con el chino chiquito llorando, con la niña pequeñita caminando, embarrado, bueno, eso fue difícil. Pero, y bueno, llegar a una escuela, que no había luz, que no había agua, no, eso fue una odisea.</p> <p>Esa fue la experiencia que casi lo hace a uno al otro día renunciar, me devuelvo, pero ya estamos metidos aquí en el problema, toca enfrentarlo a como dé lugar. Y uno bien pelado, bien vaciado, porque hasta ahora estábamos iniciando de nuevo nuestra vida laboral, escasamente digamos el número de la cédula 10, era poquito el número de 351.000.</p> <p>Yo llegué, y digo que de carambola porque antes me dedicaba al transporte. Yo duré unos años, dedicado al transporte, necesitaba trabajar, porque la profesión de maestro no daba para uno poder vivir. Por lo tanto, en ese tiempo el maestro era lo más barato que había. Nadie se le medía,</p>	<p>económicas son inexistentes.</p> <p>792-799: la profesora Marcela mencionaba que uno tiene derechos porque antes de docente es ciudadano, definitivamente la percepción sobre en que situaciones se violaban los derechos de un docente de antes y de ahora no son las mismas, el sentido del deber y del deber ser del profesor también estaba permeado por una realidad y condiciones diferentes, yo no critico a uno u otro, reconozco que corren tiempos diferentes y no se puede juzgar con los lentes del pasado las exigencias de ahora, porque es un despropósito, o eso me parece a mí.</p> <p>809-812: Todos la historia que nos cuenta el profesor Josué demuestran que las</p>
--	---	---

740	nadie lo quería hacer. Hasta que llegó el señor Samper y fue cuando hizo	escuelas rurales se
741	lo de la profesionalización de la educación. Y entonces ya cuando hubo	construyeron con mucho
742	los aumentos, que hubo hasta el 25% de aumento para un maestro, eso	esfuerzo, y este esfuerzo
743	fue la berraquera. Y ya fue cuando Samper creó la profesionalización, o	los hicieron las personas
744	sea, el maestro que se capacitó en una universidad y eran maestros que	de la comunidad y los
745	llevaban cinco años trabajando o más años y ya pisaban una universidad.	profesores, el abandono
746		estatal era
747	Y era de año y medio, dos años, y una vez le daban el título. Entonces,	impresionante, y uno de
748	eso ayudó a que la gente que se capacitara. Pues yo no tuve esa	los propósitos es darle
749	oportunidad porque yo sí hice mis estudios completos en licenciatura en	mas posibilidades a los
750	Ciencias de la Educación en la Universidad Javeriana, fueron cinco años.	niños que los que
751	Después hice dos especializaciones de informática a nivel Ludomática y	perciben en su entorno
752	Edumática en la Autónoma de Colombia. En cuanto a cómo se llegaban	inmediato, que aspiraran
753	en ese tiempo los maestros, yo creo que hasta el año 80, el maestro era	a algo mas que
754	fácil, era un personaje que se nombraba fácilmente.	“vincularse a grupos
755		irregulares o con la
756	No bastaba sino ser amigo del director y le daba uno la hoja de vida y a	guerrilla”, porque se sabe
757	través del supervisor o de la Secretaría de Educación lo nombraban a uno.	que alguien que entra
758	Y en ese tiempo entramos como provisionales. En ese tiempo los	difícilmente sale, y el
759	maestros provisionales trabajaban mejor que los nombrados. Entonces,	camino de las armas es
760	existía esa rivalidad entre el nombrado y el temporal, porque el temporal	algo que no le deseamos
761	trabajaba porque si no lo apretaba el rector o el director de escuelas. Y	a nadie, así este tenga un
762	pues se trabajaba mejor.	buen propósito, porque
763		se conocen las secuelas
764	Y llegué por carambola pues por la misma necesidad porque me fue mal	de la guerra, si la escuela
765	en el transporte. Y entonces ya mi señora comenzó a trabajar y yo	no se preocupa por las
766	comencé a trabajar y ahí nos bandeamos. Yo llegué después de los	problemáticas de orden
767	Andes, una escuelita que se llamaba Los Arrayanes, y allá despegué,	social entonces ¿Quién lo
768	económicamente despegué allá, pero apenas para poder vivir, porque me	hace?, esa es otra razón
769	gustaba la agricultura, porque sembraba papa, porque sembraba arveja,	por la que la inteligencia
770	entonces algo le quedaba para el profesor y algo le quedaba para la	artificial o las
771	escuela.	tecnologías digitales no
772		pueden reemplazar
773	Resulta que en ese tiempo el maestro, como eran solo escuelitas, y la	nuestra labor.
774	cantidad de estudiantes era numerosa, porque las escuelitas de la más	
775	pequeña, que tenía 60 estudiantes, entonces llegaban dos docentes y eso	
776	se repartía en el trabajo educativo. Pero como existía un programa que se	
777	llamaba Escuela Nueva, en la cual el estudiante estudiaba a su propio	
778	ritmo de aprendizaje y podía ir dos, tres veces en el mes y se actualizaba	
779	con unas cartillas. Es un método o un programa que venía por allá del eje	
780	cafetero, pero que fue aplicado a las escuelas rurales de Sumapaz.	
781		
782	Entonces el programa de Escuela Nueva dio un resultado, porque también	
783	capacitaban a los docentes en Bogotá, en la Diseep, un Instituto de	
784	Investigaciones Escolares y entonces uno hacía todas esas aplicaciones	
785	arriba en el Sumapaz. Pues claro, ya uno llegaba allá y usted se va para	
786	la escuelita: “Sí señor”... cumpla, trabaje, haga, si no hay, haga, si hay	
787	que construir, construya, si usted sabe pegar ladrillos, pegue ladrillos, si	
788	sabe de acueducto, conecte la manguera. Bueno, entonces eso era pues,	
789	pues de todas maneras a uno como normalista no le queda difícil hacer	
790	ese trabajo.	
791		
792	Si hubiera sido un docente de los actuales, sí, créame que llegan y se dan	
793	la vuelta, porque no son las comodidades que tienen. En ese tiempo no	
794	había restaurantes escolares, no había rutas escolares, no había	
795	incentivos escolares, como los hoy. Hoy en día el maestro me hace reír un	
796	poco cuando “que si no hay ruta pues no vamos a trabajar”. No, allá si no	
797		

<p>798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855</p>	<p>había ruta, vaya, haga las piruetas, lo que sea, pero usted tiene que estar trabajando.</p> <p>Entonces imagínese, en ese tiempo el maestro enseñaba mucho al estudiante en la parte de mantenimiento de las instituciones, barrían, trapeaban, hacían aseo, de cuidar el colegio. Hoy en día no, hoy en día usted puede creer que todo el estudiante tiene todo a sus manos.</p> <p>Yo soy nombrado en el año 1981. Duré como unos ocho años de provisional, de maestro, temporal. En ese tiempo los chicos se iban para la guerrilla (Risas). Ese era otro trabajo que se dio y gracias al señor rector que ya está retirado, Pedro Fonseca y otro grupo de directores que me llamaron en ese entonces, pues ellos tomaron la iniciativa de hacer colegios rurales para que se pudiera esquivar la ida de los muchachos a temprana edad de vincularse con los grupos irregulares o con la guerrilla.</p> <p>Entonces, había muchos muchachos que terminaban su grado quinto y ya eran muchachos adultos de 16 años, 15 años y pues no había la forma de poder salir adelante sino yéndose para la guerrilla.</p> <p>De tal manera que, como era una zona que siempre fue como de izquierda, porque predominaba allí la cuestión del Partido Comunista, el comunismo y ya fue cuando sucedió todo lo relacionado con la violencia, mucha gente migró para las zonas altas, entonces se creó esa izquierda, digamos. Ya fue cuando se crearon los colegios a raíz de Pedro Pablo Fonseca, Delio Fonseca, varios, y la misma gente, las mismas comunidades, los muchachos tuvieron esa perspectiva de capacitarse.</p> <p>Y que no se fueran así tan ignorantes sino que se fueron un poco más o mejor preparados a prestar ese servicio, porque era del gusto de ellos porque a muchos les gustaba eso y por su forma ideológica. Entonces ya nacen los colegios el Juan de la Cruz Varela, que está en la vereda de La Unión, es un lugar cerca en dirección a Cabrera, al municipio de Cabrera, distantes, unos 110 kilómetros, yo creo.</p> <p>Más a este lado, hacia Bogotá, está el Jaime Garzón, que es el colegio de Nazaret, ubicado en un lugar, un corregimiento de Nazaret y luego viene El Destino, que fue un colegio que Pedro Fonseca lo hizo, digamos lo hizo, con ayudas de los docentes de primaria. En un 21 de julio se dio inicio a ese colegio como tal, pero las instalaciones eran de las mismas instalaciones de la escuela, de la escuelita que había y ya cuando se fue ampliando, pues eran con casetas de Postobón, donde estaban los muchachos y las profesoras de primaria resultaron dictando sociales, español; se hizo una estructuración acerca de ese trabajo y la gente muy empoderada de salir adelante y sacar una institución. Ahí nacen esos colegios. Hay otro colegio pequeñito, que es cerca de San Juan de Sumapaz, que se llama el Erasmo Valencia, no sé en qué condiciones estará funcionando actualmente.</p> <p>En el colegio del Destino, en mi primera comisión como coordinador de articulación SENA, en la cual los animalitos vivían en unas condiciones malucas, porque vivían encerrados en una especie de mallado. Y eso con el invierno se formaban unos barriales y eso era maluco. No había esos espacios de salubridad para esos animales. Entonces dio lugar a que se le hizo forma a la parte del frente del colegio. No dejé demoler la estructura, las columnas que estaban en concreto, sino le pedí el favor al ingeniero que cortara esas columnas de su base para poder utilizarlas. Y</p>	<p>902-907: En el discurso docente, la formación de valores, actitudes y habilidades siempre esta sobre la mesa, porque de puertas para afuera siempre se quieren formar buenos ciudadanos, pero ¿Cómo se hace eso?, ¿Lo logramos cuando estamos en una clase catedrática durante dos horas hablando del respeto, el compromiso y</p>
--	---	---

856	pues ya el proyecto fue hacer un aprisco, en la cual va a prestar un	la responsabilidad? ¿Lo
857	beneficio tanto a los animales como a la parte agrícola del colegio.	logramos cuando la
858		situación se desborda y
859	Entonces hicimos ese aprisco con seis columnas de concreto, una especie	tomamos a todo el salón
860	de tarima y a esas seis columnas le amarramos seis postes, seis medios	y le damos una charla
861	postes de energía, que eran postes en madera, en los cuales participé en	reflexiva durante la
862	el robo de esos postes, porque como los estaban quitando, los estaban	sesión de clase? ¿lo
863	cambiando. Sí, los estaban cambiando la empresa de energía, entonces	logramos a través de
864	los dejaban a orilla de carretera, como tenía amigos camioneros, entonces	acciones individuales, de
865	los esperaba, los amarramos a la carrocería y nos los traíamos para los	trabajos escritos de tarea
866	colegios. Y ahí hicimos ese aprisco, junto con un profesor que era muy	para la casa?, todos
867	buen maestro, un profesor, uy, muy bueno en eso... y nos hicimos ese	sabemos que la
868	aprisco.	respuesta a muchas de
869		esas preguntas es no, tal
870	¿Cuál era la función? Recoger los animales en la tarde, subirlos, porque	vez a algunos les sirva,
871	el aprisco quedó de dos pisos, fue hecho con tablas ... Ah bueno, esa	pero definitivamente no
872	tabla de dónde salió, esas tablas, como no teníamos recursos, entonces	es un método universal.
873	la flojera de los muchachos, cuando iban perdiendo el grado 10° y 11° y	Pero la práctica, la
874	entonces: <i>"Bueno, nosotros le ayudamos con esto, pero usted nos va a</i>	valiosísima práctica sí
875	<i>traer tablas de madera"</i> , entonces la nota de matemáticas era 5 con 5:	que puede lograr eso,
876	<i>"Bueno entonces si quiere subir a 6, me trae dos tablas"</i> , entonces yo hice	solo que llevar a practica
877	ese acuerdo con los demás profesores; el profesor de química, que iban	a los estudiantes es
878	perdiendo cuatro alumnos, entonces cuatro alumnos eran ocho tablas, van	también un reto mayor,
879	a pasar química, bueno, trae ocho, trae diez tablas; entonces los	de orden, de
880	muchachos pues, ahí en ese trueque, logramos hacer ese aprisco.	comunicación, de
881		organización, de
882	Se encerraban a las ovejas en la tarde, el excremento que producían esos	planificación,
883	animales caía, con la intención de hacer el proceso de producción de	dedicación, etc. así que
884	humus a través de las heces de las ovejas.	muchos prefieren no
885		asumirla y seguir por la
886	Encontré mucha resistencia de mis compañeros, porque comenzando por	línea tradicional. Como
887	el rector, porque el rector dijo: <i>"Pero es que Joaquín, ¿usted va a hacer</i>	docente quiero meterme
888	<i>una tarima o qué es lo que va a hacer allá?" "Déjeme que yo lo haga"</i> y	en el camino complicado
889	entonces ya cuando vio el trabajo que hicimos, no, pues él se puso muy	y puntiagudo si del otro
890	contento, porque él dijo: <i>"No creí que eso fuera así..." "Pues yo lo aprendí</i>	lado del camino están
891	<i>así, investigué y lo hice"</i> .	estudiantes, o esta un
892		estudiante por el que
893	A la par de ese aprisco se hizo la compostera, la compostera allá, esas	valió la pena el esfuerzo.
894	piscinas o, digamos, esos muros tipo cajón para hacer el proceso de	
895	compostaje, o sea, recoger todo el excremento, hacer primero el	
896	compostaje y luego la producción de humus. En esos cajones de ladrillo	
897	había unos lixiviados que se producían, o sea, el humus líquido, entonces	
898	sacábamos dos tipos de humus: el humus granulado, tierra con desechos	
899	orgánicos del restaurante; y el humus líquido que era la decantación, todo	
900	ese humus grueso lo utilizamos para los cultivos.	
901		
902	La formación en valores, como la solidaridad, el compromiso, la	
903	responsabilidad, es que lo quiero poner así como en los siguientes	
904	términos: el hecho de construir, de ayudar a conformar una institución por	
905	medio de todas estas actividades, repercute en la formación de valores de	
906	los chicos. Ya había comentado que el estudiante antiguo era un	
907	muchacho muy respetuoso, muy responsable, muy educado y trabajador.	
908		
909	Entonces, esos cuatro puntos, respetuoso, responsable, trabajador y	
910	educado. Actualmente los chicos no reúnen todos esas cuatro	
911	condiciones, sino que el muchacho actualmente vive en otro mundo. El	
912	anterior era un muchacho rudo, formado a la fuerza, ahora el actual es un	
913	muchacho de formación frágil, es un muchacho que no tiene	

<p>914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971</p>	<p>independencia, tiene mucha dependencia. Y el anterior era muy obediente en el colegio, en todo. Entonces hay una diferencia abismal. La verdad era que la tecnología antiguamente pues no existía, porque nosotros vinimos a conocer un computador en esa zona en el año, como en el año 2001; más antes no había eso, porque todo se hacía a lápiz. Entonces, ya comenzó la era de la informática, del cambio. Y entonces ya el muchacho vive dependiente de esa parte, de la parte actual y pues no le queda tiempo para hacer otras cosas, sino depender de eso.</p> <p>Yo siempre me encaminaba a los valores espirituales: El temor a Dios. Quien se forma de esa forma, téngalo por seguro que es una persona que va a servir para mucho. Hoy en día, como no hay ese temor de Dios por la independencia, por la cantidad de credos religiosos, usted no sabe en qué pista va a bailar. Resulta que anteriormente, pues sí, o en el caso mío, yo invoqué esa devoción. Devoción que se veía plasmada cuando se hacían las primeras comuniones en la vereditas, cuando se hacían los bazares, cuando se hacían las actividades de trabajo para mejorar la escuela.</p> <p>Me acuerdo tanto que nosotros hacíamos bazares de tres, cuatro días y eran bazares que lo primero que se hacía era una celebración eucarística. Y si en esa celebración eucarística había espacio para que los niños hicieran la primera comunión, se hacía. Hoy en día no, porque ya en la religión en los colegios es muy poco o nada que se enseña. Nosotros en ese tiempo sí teníamos nuestro espacio para esa cátedra de religión y formación en todo sentido, en valores espirituales, morales, bueno, de personas. Entonces, todavía se usaba la urbanidad de Carreño. Hoy en día no, todo eso se ha olvidado.</p> <p>Siempre en todo colegio, en toda escuela, había una imagen religiosa. Siempre. Eso era, me ha dicho, el punto primordial, esencial, mejor dicho, lo primero que era la virgen María o el Divino Niño. Esas eran las dos, como las dos partes más conocidas en la región. Antes de la constitución de 1991, se hicieron muchas cosas y la parte vinculada con la religión católica es imagen de la virgen que hay en el colegio.</p> <p>Después de que se abolió eso, pues todo el mundo comenzó a conocer a Michael Jordan, (Risas) a todos los artistas del momento, ¿sí? Entonces ya cambiaron hasta los nombres de los colegios.</p> <p>Cuando hacíamos los bazares, la presencia, la única presencia estatal en el Páramo de Sumapaz era la guerrilla, en seguridad, la única presencia que había era la guerrilla. Ellos nos daban un grado de seguridad y de orden en la región. Un sindicato agrario de la localidad funciona, más o menos, por la colaboración de estos caballeros. En la localidad Quinta se intentó hacer eso, pero no, la gente no dio, no dio la talla con eso (la formación de una guerrilla). ¿Qué pasaba en los bazares? Llegaba alguien a dar la pelea, el borrachito cansón, o lo que sea, que alteraba el orden público ahí y la guerrilla nos ayudaba con eso.</p> <p>Entonces, lo primero que se hacía era llamar a unos amigos de arriba para que nos colaboraran (guerrilla del Sumapaz), alistar un par de lazos, unos buenos lazos, y el tipo que se pusiera cansón, pues lo cogían, lo amarraban y lo pegaban a un palo o a un poste, ahí lo dejaban dos o tres días, borracho o no borracho. Y si quería que lo soltaran, le tocaba irse del evento. Entonces, ese era el orden. Esa era más o menos como una anécdota. Me parecía como muy práctica, ¿no? Porque ahí se evitaron muchos problemas.</p>	<p>991-996: Hoy en día es problemático pedir hasta para las copias porque resulta que esa plata “se la queda el profesor”. Si bien es cierto que el estado, o la organización administrativa de los colegios debería asegurar que esas copias estén dadas sin que los padres entreguen dinero, uno no puede quedarse esperando a que eso sea una realidad y entonces no hacer nada, si la comunidad puede actuar en pro de construir la escuela o de facilitar ciertos elementos para la misma ¿por qué no hacerlo?, porque esas prácticas también generan arraigo. Mi profesor Jairo dice que en Colombia la cultura de lo público es</p>
--	--	--

972	Aunque en las épocas, las épocas de la guerrilla, hasta que este señor	muy jodida porque
973	Jacobo Arenas, era una guerrilla posición política y una filosofía bien, muy	público no es igual a es
974	bien plantada y eso se vivía, pero había como ese orden, como ese	mío y es de todos
975	ideología. Después de que murió Jacobo Arenas, la esencia de este grupo	entonces lo cuido, sino,
976	cambió, porque ya se volvió una guerrilla guerrerista. Pues yo respeto los	no es de nadie así que,
977	ideales, porque en eso sí uno tiene que ser muy cuidadoso en exponer los	que me importa a mi lo
978	propios ideales. Estos personajes, no sé tras de qué luchan. Cuando se	que le pase, la
979	habla de ejército del pueblo, pues es para proteger al pueblo, pero ya	integración comunitaria
980	cuando murió Jacobo Arenas, ya no, el pueblo quedó peor desprotegido.	seguro hace que se
981	Vuelvo y digo, hay que respetarlo, pueda que yo sea muy ignorante en	valoren los logros y que
982	ese sentido, pero es mi forma de verlo.	se cuide también lo que
983		uno ha construido con
984	¿cómo se decía el bazar? Se iniciaba con una eucaristía, después de	esfuerzo y dedicación,
985	terminar la eucaristía, los campeonatos de tejo, entonces, llegaban	sin dejar de exigir nunca
986	muchos equipos de la región, paralelo a los campeonatos de tejo había	la presencia estatal y la
987	campeonatos de microfútbol. Imagínese, por eso era que duraban tres o	destinación de recursos
988	cuatro días esos bazares, porque para poder evacuar tanta actividad,	para las escuelas rurales,
989	pues tocaba hacerlo de esa forma.	o periurbanas e incluso
990		algunas urbanas.
991	¿Qué se hacía con esos dineros? Esos dineros, quedaba buena plata,	1019-1026: Sobre este
992	se compraban ladrillos, se compraban cementos, se compraban útiles	tema la verdad no se en
993	escolares, se compraban siempre para la escuela, se mandaban a pintar,	profundidad, la resalto
994	se mandaban a hacer muchas cosas. Esos dineros, como existían las	porque me parece vital
995	juntas de padres de familia, pues ellos administraban esos dineros para	formarme
996	mejorar.	legislativamente para
997		apoyar a la comunidad
998	Los bazares, a raíz de muchos inconvenientes, como hasta el año 2006	con este tipo de
999	que fue el último bazar. Ya después la Secretaría de Educación no dejó.	problemáticas de orden
1000	Antes de 2006 hacían muchos bazares en todo lado, en toda la escuela.	social, aprender a hacer
1001	Escuela que se respetara hacía su bazar.	denuncias, en que
1002		instancias, de quien
1003	En esos tiempos la gente vivía muy tranquila, muy chévere. No había tanto	puedo asesorarme. Para
1004	control, no había tanta maldad. La gente vivía sabroso, tenían sus cosas,	proteger ay que conocer,
1005	compartían, vivían bien. La naturaleza no la cuidaban tanto, pero sí la	conocer el territorio y
1006	respetaban, entonces, había ese contacto con la naturaleza. Hoy en día	conocer cómo puede
1007	todos los medios o las organizaciones gubernamentales han limitado	cuidarse. Mercedes sosa
1008	muchas cosas, pero no le han dado las herramientas a la gente.	decía en su canción “solo
1009		le pido a Dios que lo
1010	Tanto problema que hay ahorita es la delimitación del área de Páramo,	injusto no se me sea
1011	que la están delimitando a partir de los 2.900, 2.800 metros de altura.	indiferente”, si un
1012	Imagínese la zona de Sumapaz, donde se cultiva papa a 3.200, 3.400	profesor es ciego, sordo y
1013	metros de altura sobre el nivel del mar, ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué van	mudo frente a lo que
1014	a hacer con toda esa gente? Si el Estado está en capacidad de comprar	sucede en el territorio y
1015	todos esos territorios. Pero ahorita que el Estado está en capacidad de	que requiere ser
1016	comprar todos esos territorios, porque están los vivos del Estado y los	defendido ¿qué le queda
1017	vivos del Estado es comprar esas tierras para poderlas vender mejor.	a la comunidad?, el
1018		profesor Josué decía que
1019	Entonces, la expropiación viene al sacar a la gente de su ambiente. ¿Y	la única presencia estatal
1020	dónde van a terminar? En una pobreza. Entonces, hay como un error	que había en muchos
1021	acerca de cómo deben hacer esas cuestiones de delimitación del área	lugares era la presencia
1022	rural de Páramo. Eso es un problema que viene ahorita. Ya cuando se	del docente, bueno con
1023	dieron cuenta de que el agua estaba haciendo falta, cuando se dieron	ello vienen dificultades
1024	cuenta, entonces los grandes grupos económicos quieren comprar todas	que tal vez no
1025	esas reservas para necesidades de ellos. Tengo una anécdota. Alguna	deberíamos asumir, pero
1026	vez, estando en el colegio de coordinador, hice una carta dirigida al señor	que tenemos que.
1027	alcalde Petro.	1048-1057: Este párrafo
1028		va adjunto a la reflexión
1029		que hice con
		anterioridad.

<p>1030 1031 1032 1033 1034 1035</p>	<p><i>“Señor Alcalde Petro, el Colegio del Destino mirando las necesidades de la institución, quiere que a través de su despacho, pueda colaborarnos con poder tomar las aguas del embalse o de la regadera para suministrar o llevarlas al Colegio del Destino para hacer la cuestión de riego de la granja agrícola”.</i></p>	
<p>1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047</p>	<p>Bueno, así más o menos en unos términos generales. El señor Petro, la oficina del señor Petro, siendo alcalde, respondió que ellos no podían hacer ese tipo de trabajos por cuando las aguas estaban en concesión. Entonces yo volví mandé esa carta y la mandé al Acueducto y la verdad, el acueducto lo administra, pero no tenía nada que ver con la posesión de eso. O sea, hay un intermediario en todo eso. Es triste saber que sacan el agua de la zona de Sumapaz, la lleva a un tercero a Bogotá, se la suministra a una entidad que se llama Acueducto. El Acueducto se beneficia de todos los servicios del agua que llevan a Bogotá, pero el Acueducto no es capaz de dar una contrapartida a ese servicio. Y esa contrapartida que yo siempre decía era el arreglo de las vías terciarias.</p>	<p>Reflexión final: Hay una creencia popular que considera a la profesión docente un trabajo muy sencillo, es tan tan sencillo que cuando los profesionales no logran ser otra cosa son docentes, es tan tan sencillo que solo tenemos que tomar libros de texto y repetir lo mismo que han dicho otros desde hace 70 o 80 años, es tan tan sencillo que se lo paga mal, porque para que destinar mas rubro con lo poco que hacen. Y de pronto uno se cree un poco ese cuento, que lo difícil de licenciatura en biología es la Biología porque la pedagogía no tiene chiste, es pararse frente a un salón, dar un determinado tema, irse, preparar la siguiente lección y se acabó, hay buenas vacaciones, hablo sobre lo que me gusta, si un estudiante se porta mal lo envío a convivencia, etc. ya no es solo un mito es un cumulo de mitos, probablemente estas narraciones (todas las entrevistas) viene a desmitificar o a refutar tanta falacia, entramos a la carrera con una percepción completamente</p>
<p>1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057</p>	<p>Entonces, sacan el agua, no les vale nada, la venden, pero no ayudan a nada. ¿Entonces?, el mayor terrateniente actualmente de la zona de Sumapaz se llama Empresa de Acueducto de Terrateniente de Bogotá. ¿Y qué es lo que hace? Sembrar retamo espinoso, sembrar eucalipto, sembrar pinos, que son especies que no son nativas de esa región y que eso está ayudando a degenerar la parte de suelos y subsuelos de la región y no está aportando nada a las comunidades. Ustedes si hacen ejercicio de preguntar cómo es el mecanismo, da tristeza que una entidad que percibe tanta plata, que preside tantos apoyos del Estado, porque es una entidad estructural, no ayuda a la gente. Dejo esa inquietud.</p>	<p>completamente distorsionada de lo que verdaderamente sucede en el aula, no sabemos cual es nuestro rol como docentes, ni siquiera sabemos que podemos hacer investigación y la importancia de hacerla, dicen que nuestro perfil profesional es de docente investigador pero ese nombre se queda muy grande para la formación que nos dan en la academia, y después de conocer todo esto, solo le queda elegir a cada uno</p>
<p>1058 1059 1060 1061 1062</p>	<p>Ojalá estos comentarios sirvan de algo y se utilicen de una forma adecuada. No hay nada raro en lo que le haya contado, pero sí son experiencias, es un todo y espero que sirvan de algo.</p>	<p>¿Verdaderamente quiero ser profe?, porque no da</p>
<p>1063 1064 1065 1066</p>	<p>Alguna vez había pensado hacer una serie de relatos para mi hija, que está por allá en Francia, al respecto. Los relatos conociendo las situaciones de vida que se dan aquí en nuestro entorno. Eso, eso como higiene mental me ayuda a recordar muchas cosas.</p>	
<p>1067 1068 1069 1070</p>		

plata, durante años tampoco da paz ni descanso, puede que pierdas tu salud mental, la violencia laboral esta a la orden del día, hay estudiantes maleducados y padres que los avalan, ¿Trabajo en equipo? Poquito o nulo, ¿Reconocimiento? Casi inexistente, ¿Desgaste?, todo el tiempo, a todas horas, en todos los ámbitos. Parece una locura elegir este cuento. Pero quiero hacerlo, amo mi profesión, y no puedo describir en palabras lo feliz que me hace amar mi profesión y no estar en cualquier lugar sino en el lugar al que siento que pertenezco, donde creo que puedo hacer algo que le dé sentido a todos los años que he estudiado, porque creo en la co-transformación que puedo hacer en el aula, yo no se si eso es masoquista o si así somos todos cuando estamos enamorados. No hay vuelta atrás.

--	--	--

--	--	--

--	--	--